

KIMYO O‘QITISHDA EKOLOGIK TA’LIM-TARBIYA MASALALARI

Tashbayeva Shoirra Kasimovna

Guliston davlat universiteti, katta o‘qituvchisi

Tashbayeva Farida Kasimovna

Guliston tumani 7-maktab kimyo va geografiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kimyo o‘qitishda shaxsning ma’naviy hayoti va kundalik hayotida namoyon bo‘ladigan ekologik tarbiya shaxsni shakllantirish omili ekanligini fanlararo bog‘lanish orqali ZPT metodlari bilan izohlab berilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik ta’lim-tarbiya, ekologik madaniyat, biosfera, “Rebus”, atrof-muhit.

Har qanday fanlarni o‘qitishning ta’limiy masalalari bilan birgalikda, jamiyatning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tarbiyaviy masalalari ham mavjuddir. Ayniqsa, kimyo o‘qitishda tarbiyaning hamma turlarini muvafaqqiyat bilan amalga oshirish mumkin [1. B.9-13].

Kimyoni o‘qitishda ekologik masalalar keng qamrovli bo‘lib, hamma o‘quv fanlarida mujassamlashgan. Ushbu o‘quv materiallari o‘quvchilarning tabiatdagi uyg‘unlik, unda sodir bo‘ladigan hodisalar, o‘zgarishlar, ular o‘rtasidagi uzviylik va mazkur uzviylikni, o‘zaro bog‘lanishlarni buzib yuborish osonligini tushunishga imkon beradi

Sayyoramizda ekologik muammolar va tanglik yuz berayotgan jarayonda o‘quvchilaming ekologik madaniyatini shakllantirish zarurati kelib chiqadi. Ekologik madaniyat umumiy madaniyatning muhim tarkibiy qismi sanalib, shaxsning ma’naviy hayoti va kundalik hayotida hatti-harakat shaklida namoyon bo‘ladigan, hayotning va tabiatning bebaho ahamiyatini anglash, ularni asrab avaylash, muhofaza qilishda faollik ko‘rsatish kabi sifatlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu madaniyat albatta o‘quvchilaming ekologik ta’lim va tarbiyasi asosida vujudga keladi.

Ekologik ta’lim-tarbiyaning asosiy vazifasi o’quvchilarda tabiatga nisbatan burch va ma’suliyat, ongli munosabatni tarkib toptirish, sharqona odob-ahloq me’yorlariga mos xulq-atvorni shakllantirish sanaladi. O’qituvchi har bir darsda, sinfdan tashqari mashg’ulotlar va ekskursiyalarda o’quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish bo’yicha rejali va muntazam ish olib borishi zarur. [2. B.167].

O’qituvchi o’quv fanini o’qitish orqali ekologik tushunchalar: organizm va muhitning o’zaro bog’liqligi, tabiiy jamoalarning almashinuvi, ekologik sistemalarning o’zgarishi, biosfera, insonning ekologik omil ekanligi va h.k. o’quvchilar tomonidan mustahkam o’zlashtirishlari, ko’nikma va malakalarni egallashiga erishishi lozim.

Ta’lim jarayonida o’quvchilarga turli metodlar yordamida kimyo darsiga ekologik yondashishni chambarchaslikda olib ketish uchun “Rebus” metodidan foydalanishimiz mumkin [3. B. 964].

Kimyo darsi jarayonida “Rebus” metodini qo’llash - bu o’qitishning yanada samaradorligini oshirish, ya’ni ko’rgazmali va rasmlar yordamida yondashuvdir. “Rebus” so’zi lotin tilidan “narsalar yordamida” deb tarjima qilingan. Rebus XV asrda Fransiyada paydo bo’lgan va 1582- yilda ushbu mamlakatda nashr etilgan.

Bu usul orqali “Kimyo” so’zini hosil qilamiz, ya’ni rasmlar tagidagi sonlar obyekt nomining nechanchi harfini belgilab olish kerakligini bildiradi:

Kremniy Probirka Xrom Kalsiy Olma

Keyin quyidagi rebus o’quvchilarga mustaqil ishlash uchun havola qilinadi:

$C_{10}H_{22}$					
2,3	2	3,4	1,8	5	4

Dekan Yod Poloniy Geksatrikontan Bariy Daraxt

Natijada o‘quvchilar “Ekologiya” so‘zi hosil bo‘lganligini aytishadi.

O‘quvchilarda ekologik madaniyatni tarkib toptirishda quyidagi vazifalar amalga oshirilishi lozim:

1. O‘quvchilar tomonidan tabiatning yaxlitligi, tabiatga nisbatan ongli munosabatni tarkib toptirishga asos bo‘ladigan ekologik bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashga erishish;
2. Tabiat va uning tarkibiy qismlarining keng ma‘nodagi ahamiyatini tushunish, tiklanadigan va tiklanmaydigan boyliklarning farqiga yetish;
3. Tabiiy boyliklardan tejamkorlik bilan foydalanish, atrof-muhitning tozaligini asrash, ko‘kalamzorlashtirish va tabiiy boyliklarni ko‘paytirish uchun amalga oshiriladigan tadbirlarda faol ishtirok etish motivlarini shakllantirish.

O‘quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish barkamol shaxsni kamolga yetkazish borasida olib borilayotgan ta‘lim-tarbiyaviy ishlarning asosiy tarkibiy qismi ekanligini nazarda tutish zarur.

O‘quv jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy qilish o‘quvchilarning dars jarayoniga bo‘lgan qiziqishlarini orttiradi, dars samaradorligining yuqori bo‘lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.K.Abduraxmanova, Sh.K.Tashbayeva, N.O.Umirova. Kimyo o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma./ - Toshkent: “NIF MSH”, 2024. - 208 b.
2. Komilov K.U., Kurbanova A.Dj., Allayev J. Kimyo ta‘limi va ekologik ta‘lim.// ”Yangi O‘zbekistonda ilm - fan va ta‘lim”- ilmiy metodik jurnal 2021. №1, Tom 1.165-171 b.
3. Тухтаниёзова Ф.О., Комилов К.У. Формирование универсальных учебных действий у учащихся на уроках химии через дидактические игры//”Экономика и социум”. 2022. №2(93)-2. Стр. 960-965.